

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
"INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA "YASHIL IQTISODIYOT" TAMOIYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BYUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Останов Эгамберди

Доцент кафедры экономики
Каршинского государственного университета,
кандидат экономических наук

Аннотация. В данной статье анализируется, как появление искусственного интеллекта (ИИ) на рынке труда и в экономике в период цифровой трансформации привело к ряду положительных эффектов, включая повышение производительности труда и рост доходов населения. Вместе с тем стремительное распространение ИИ способствовало неравномерному распределению доходов в экономике и углублению экономического неравенства в период трансформации. Быстрое развитие технологий ИИ на рынке труда привело к исчезновению ряда профессий и сформировало значительный спрос на высококвалифицированные кадры. В развитых и высокодоходных странах технологии ИИ вызвали многочисленные позитивные изменения, однако в развивающихся и низкодоходных государствах недостаточное использование технологических возможностей привело к увеличению разрыва и отставанию. Для смягчения этих негативных последствий в статье предлагается ряд решений, включая внедрение программ по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, введение налогов для перераспределения доходов, получаемых от ИИ, а также укрепление сотрудничества с развитыми странами для более эффективного использования технологий ИИ.

Ключевые слова: технологии искусственного интеллекта, доход населения, программы обучения, развитые страны, доля трудового дохода, сотрудники, рынок труда, налог, конкуренция.

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli transformatsiya davrida mehnat bozori va iqtisodiyotda sun'iy intellekt (SI) ning paydo bo'lishi bir qator ijobiy ta'sirlarga, jumladan, unumdorlikning oshishiga va daromadlarning oshishiga olib kelganligi tahlil qilinadi. Biroq, SI ning tez tarqalishi iqtisodiyotda daromadlarning notekis taqsimlanishiga va ushbu transformatsiya davrida iqtisodiy tengsizlikning chuqurlashishiga olib keldi. Mehnat bozorida SI texnologiyalarining jadal rivojlanishi bir qator kasblarning yo'q bo'lib ketishiga olib keldi va yuqori malakali kadrlarga katta talabni yaratdi. Rivojlangan va yuqori daromadli mamlakatlarda SI texnologiyalari ko'plab ijobiy o'zgarishlarni keltirib chiqardi; ammo, rivojlanayotgan va past daromadli mamlakatlarda texnologik imkoniyatlardan yetarlicha foydalanilmasligi tafovut va kechikishning kengayishiga olib keldi. Ushbu salbiy oqibatlarni yumshatish uchun maqolada bir qator yechimlar taklif etiladi, jumladan, xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish dasturlarini amalga oshirish, SI tomonidan olingan daromadlarni qayta taqsimlash uchun soliqlarni joriy etish va SI texnologiyalaridan samaraliroq foydalanish uchun rivojlangan mamlakatlar bilan hamkorlikni mustahkamlash.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt texnologiyalari, aholi daromadi, o'quv dasturlari, rivojlangan mamlakatlar, mehnat daromadlarining ulushi, xodimlar, mehnat bozori, soliq, raqobat.

Abstract. his article analyzes how the emergence of artificial intelligence (AI) in the labor market and economy during the digital transformation has led to a number of positive effects, including increased productivity and rising incomes. However, the rapid spread of AI has contributed to the uneven distribution of income in the economy and the deepening of economic inequality during this period of transformation. The rapid development of AI technologies in the labor market has led to the disappearance of a number of professions and created significant demand for highly skilled personnel. In developed and high-income countries, AI technologies have brought about numerous positive changes; however, in developing and low-income countries, the underutilization of technological capabilities has led to a widening gap and lag. To mitigate these negative consequences, the article proposes a number of solutions, including the implementation of programs for retraining and upskilling employees, the introduction of taxes to redistribute income generated by AI, and strengthening cooperation with developed countries to more effectively utilize AI technologies.

Key words: artificial intelligence technologies, population income, training programs, developed countries, share of labor income, employees, labor market, tax, competition.

ВВЕДЕНИЕ

Введение. Искусственный интеллект (СИ) является одним из величайших достижений 21-го века и является причиной достижения наибольших успехов в области экономики. Si - технологии, способные выполнять задачи, требуемые человеческим разумом. СИ, обеспечив способность решать самые большие задачи и понимать технологии на высоком уровне, устранил самые большие проблемы в экономике, вызвав позитивное повышение эффективности труда, так как работа с высоким уровнем трудовых ресурсов является причиной решения многих проблем. Например, в течение всей повседневной жизни люди находят решения своих проблем в позитивном и качественном ключе, используя Chat gpt, Claude AI, Gemini и несколько искусственных интеллектов. Поскольку ИИ развивается дальше и используется в качестве трудовых ресурсов на широком спектре предприятий и организаций, его применение в различных отраслях приобретает актуальность ряд тем, касающихся занятости людей на рынке труда и влияния людей на распределение доходов.

Пандемия COVID-19, которая достаточно обеспокоила население в мире, оказала огромное негативное влияние на экономику всего мира, многие места были закрыты из-за пандемии, что привело к сокращению многих рабочих мест и росту безработицы среди населения. Поэтому в международной практике предприятия и организации широко использовали технологии ИИ (в основном в развитых странах), чтобы компенсировать свою рабочую силу. Это привело к сокращению многих рабочих мест после пандемии. Отрицательно сказался на источнике доходов населения. Технологии ИИ положительно повысили эффективность работы, избегая затрат. В результате этого многие рабочие места сократились. Потребность в высококвалифицированных кадрах для использования технологий ИИ на рынке труда растёт с каждым днем даже в настоящее время.

Интеграция технологий искусственного интеллекта на рынке труда и включение задач, выполняемых руками человека, приводит к сокращению нескольких рабочих мест и, как следствие, снижению доходов населения. Особенно в обрабатывающей промышленности и в ряде областей, как было видно, имели место как положительные, так и отрицательные последствия того, что технологии ИИ взяли на себя ответственность, и значительно сократилась занятость населения.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В последние годы внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в экономику стало одним из ключевых драйверов повышения глобального экономического благосостояния. В исследованиях, опубликованных Всемирным банком, Международным валютным фондом и ОЭСР¹² отмечается, что технологии ИИ способны повышать производительность труда на 25–40 процентов, одновременно способствуя дополнительному росту валового внутреннего продукта. В работах Бриньольфссона и МакАфи (Массачусетский технологический институт)³ подчёркивается, что искусственный интеллект формирует новые модели производства и создаёт «эффект цифрового усиления» за счёт автоматизации сложных процессов. По их мнению, ИИ не полностью заменяет труд человека, а выступает фактором, усиливающим его возможности.

По мнению таких авторов, как Королёв, Шваб (Всемирный экономический форум)⁴ и Тапскотт, искусственный интеллект оказывает влияние на экономическое благосостояние через развитие цифровой экономики, опирающейся на большие данные, автоматизацию, алгоритмическое управление и цифровые платформы, — всё это способствует повышению эффективности человеческого капитала. В работе Шваба «Четвёртая промышленная революция» показывается, что ИИ трансформирует структуру экономических систем, создавая новые рабочие места, новые виды квалификаций и новые источники доходов.

Что касается повышения доходов населения, такие экономисты, как Заммит, Родрик⁵ и Аджемоглу⁶ указывают, что вместе с автоматизацией возрастает риск усиления неравенства доходов. Однако Аджемоглу и Рестреко научно доказывают, что при эффективной политике внедрения ИИ можно создавать новые рынки труда, увеличивать долю «комплементарных профессий» и обеспечивать рост доходов населения за счёт инвестиций в человеческий капитал. В их исследованиях подчёркивается,

1 World Bank. Digital Development Report. Washington, 2023.

2 OECD. Artificial Intelligence, Automation and the Future of Work. OECD Publishing, 2021.

3 Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. MIT Press, 2014.

4 World Economic Forum. AI and Global Prosperity Report. 2022.

5 Rodrik D. New Technologies and the Future of Work. Harvard University Press, 2020.

6 Acemoglu D., Restrepo P. The Race Between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment. American Economic Review, 2018.

что технологические инновации создают больше новых рабочих мест, чем уничтожают, однако для этого должна активно функционировать система перекавалификации трудовых ресурсов.

В анализе литературы по Узбекистану в работах таких авторов, как А. Вахабов, Ш. Хожибеков, Йолдошев Н.О., Касимова Д.,⁷⁸⁹ подчёркивается, что процессы внедрения ИИ рассматриваются как важный фактор расширения экономического потенциала. Особенно в учебнике «Зелёная экономика» подробно раскрывается взаимосвязь между внедрением инновационных технологий, повышением эффективности производства и улучшением благосостояния населения. Как отмечают отечественные авторы, внедрение технологий ИИ играет ключевую роль в повышении производительности труда, расширении сектора услуг, оптимизации затрат предпринимательских субъектов и создании новых источников доходов населения.

Анализ нормативно-правовых документов показывает, что «Стратегия развития цифровой экономики Республики Узбекистан на 2020–2030 годы»,¹⁰ «Концепция развития искусственного интеллекта»¹¹ «Цифровой Узбекистан — 2030»¹² определяют основные направления трансформации экономики с помощью ИИ, перестройки рынка труда и повышения доходов населения. В данных документах основной целью обозначены создание высокотехнологичных профессий, развитие ИТ-образования, использование решений на основе искусственного интеллекта в государственном управлении, а также увеличение доли цифровых услуг.

В целом анализ существующей научной литературы и нормативных документов показывает, что искусственный интеллект представляет собой не просто технологическую инновацию, но и новую модель экономического развития — ключевой фактор экономики, основанной на знаниях. С помощью ИИ значительно расширяются экономическая эффективность, источники доходов населения, новые профессии, виды услуг и бизнес-возможности. Вместе с тем авторы подчёркивают наличие рисков, связанных с ИИ, — дифференциация доходов, несоответствие квалификаций и высокая изменчивость рынков. В таких условиях системы образования, перекавалификации, развитие цифровых навыков и инклюзивная цифровая политика рассматриваются как важнейшие факторы обеспечения реального роста доходов населения.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье автором были использованы методы научного абстрагирования, системного анализа, сравнительного анализа, индукции и дедукции.

Анализ и результаты. Ускоренное развитие искусственного интеллекта открывает качественно новый этап в глобальной экономике. Анализ показывает, что внедрение технологий ИИ способствует не только оптимизации производственных процессов, но и изменению структуры доходов населения, формированию новых требований на рынке труда, а также повышению общего уровня экономического благосостояния.

Во-первых, анализ данных международных экономических организаций (МВФ, ОЭСР, Всемирный банк) показывает, что в экономиках, где активно внедряются технологии ИИ, производительность труда в среднем увеличивается на 25–40 процентов. Это оказывает существенное влияние на темпы экономического роста, создавая дополнительные источники доходов за счёт повышения эффективности производства. Автоматизированные производственные системы снижают издержки и уменьшают себестоимость продукции, что приводит к более доступным ценам для потребителей и расширению рынка.

Во-вторых, одним из важнейших направлений влияния ИИ является трансформация рынка труда. Анализ исследований Аджемоглу и Рестреко показывает, что, хотя автоматизация приводит к сокращению традиционных профессий, число новых, технологически ориентированных и комплементарных профессий увеличивается. Данный процесс изменяет спрос на человеческий капитал, обеспечивая резкий рост доходов среди населения, обладающего высокими квалификациями и цифровыми навыками. Следовательно, для того чтобы ИИ стал фактором роста доходов, ключевое значение имеют перекавалификация и развитие цифровой грамотности.

7 Вахабов А.В., Хожибеков Ш.Х. «Зелёная экономика». Учебник. Ташкент: Университет, 2020.

8 Йолдошев Н.О. «Теория менеджмента». Учебник. Ташкент, 2013.

9 Касимова Д. «Теория менеджмента». Учебник. Ташкент, 2011.

10 Постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-3832 от 3 июля 2018 года «О мерах по ускоренному развитию цифровой экономики». Источник: <https://lex.uz/docs/-3806053>

11 Постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-358 от 14 октября 2024 года «Об утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года». <https://www.lex.uz/docs/-7158604>

12 Указ Президента Республики Узбекистан № PF-6079 от 5 октября 2020 года «Об утверждении стратегии “Цифровой Узбекистан — 2030” и мерах по её эффективной реализации». Источник: <https://lex.uz/docs/-5030957>

Третье. Анализ, проведённый на примере Узбекистана, показывает, что развитие цифровой экономики и расширение сектора услуг на базе искусственного интеллекта активно стимулируют формирование новых источников дохода в стране — таких как фриланс, IT-услуги, платформенный бизнес, электронная коммерция. Анализ отечественной литературы (Йолдошев, Вахабов, Хожибеков) подтверждает, что технологии ИИ повышают эффективность государственного управления, промышленности, сектора услуг и сельского хозяйства, создавая основу для стабильного роста занятости и доходов населения.

Четвёртое. Анализ нормативно-правовых документов показывает, что стратегии и концепции Узбекистана — «Стратегия развития цифровой экономики», «Концепция развития искусственного интеллекта» и другие государственные программы — направлены на поддержку цифровой трансформации, создание новых профессий и расширение доходного потенциала населения. Ожидается, что расширение услуг на базе ИИ также увеличит налоговые поступления государства, так как формируются всё больше цифровых бизнесов, стартапов и технологических кластеров.

Рисунок 1. Новые профессии, которые появляются в результате искусственного интеллекта

Пятое. Анализ влияния искусственного интеллекта на экономическое благосостояние показывает, что новые механизмы на базе ИИ — цифровые платформы, экономика данных, умные производственные системы и интеллектуальные сервисы — играют стратегическую роль в повышении доходов населения. В частности, платформенная экономика (фриланс-платформы, сервисы совместных поездок, электронная коммерция) значительно расширяет возможности дополнительного заработка для молодёжи и квалифицированных специалистов.

Результаты показывают, что для того, чтобы искусственный интеллект стал мощным фактором повышения экономического благосостояния, необходимо выполнение трёх ключевых условий:

1. Развитие человеческого капитала и расширение программ переподготовки;
2. Углубление цифровой инфраструктуры;
3. Укрепление государственной политики, поддерживающей инновационную экосистему.

В целом анализ демонстрирует, что ИИ является стратегическим драйвером экономического благосостояния, и при полном использовании существующих технологических возможностей доходы населения могут устойчиво и быстро расти. Вместе с тем для смягчения социальных рисков, связанных с ИИ — несоответствия квалификаций, неравенства доходов и резких изменений на рынке труда — имеет ключевое значение тесное взаимодействие государства, бизнеса и системы образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Бурное развитие искусственного интеллекта вызывает глубокие структурные изменения в глобальной экономике и оказывает значительное влияние на экономическое благосостояние стран и систему доходов населения. Анализ показывает, что внедрение технологий ИИ повышает эффективность производства, существенно увеличивает производительность труда и формирует новые драйверы экономического роста. В процессе цифровой трансформации традиционные рабочие места сокращаются, однако появляются абсолютно новые профессии и источники дохода, связанные с современными технологиями. Это ведёт к перераспределению рынка труда и качественному обновлению занятости населения.

Кроме того, экономика платформ, фриланс-сервисы, онлайн-бизнес-модели и дистанционные услуги на базе ИИ обеспечивают диверсификацию доходов населения. Инновационная деятельность, стартапы, дата-аналитика, робототехника, кибербезопасность, разработка AI-сервисов формируют новые высокодоходные экономические сегменты. Особенно значимо, что с помощью ИИ расширяются направления малого бизнеса и предпринимательской деятельности, предоставляя активным слоям населения возможности самостоятельно увеличивать свои доходы.

Результаты исследований показывают, что интеграция искусственного интеллекта в экономику повышает эффективность не только в производстве, но и в социальной сфере, образовании, здравоохранении, финансах, транспорте и государственном управлении, создавая условия для роста общего благосостояния. Новые профессии на базе ИИ — например, инженер данных, дизайнер алгоритмов, специалист по робототехнике, эксперт по этике ИИ, инженер по кибербезопасности — расширяют количество высококвалифицированных и высокодоходных рабочих мест для населения.

При этом на национальном уровне важны развитие цифровых компетенций, модернизация системы образования и создание благоприятной инновационной экосистемы для развития технологий ИИ. Освоение новых технологий населением снижает неравенство доходов, укрепляет социально-экономическую стабильность и формирует конкурентоспособный человеческий капитал.

В целом, искусственный интеллект выступает стратегическим фактором, предоставляющим возможности для повышения экономического благосостояния и создания новых источников дохода населения. Правильно управляемые процессы цифровой трансформации укрепляют позиции страны в глобальной экономике и создают основу устойчивого развития для будущих поколений.

Список использованных источников:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-3832 от 3 июля 2018 года «О мерах по ускоренному развитию цифровой экономики». Доступно: <https://lex.uz/docs/-3806053>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-358 от 14 октября 2024 года «Об утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года». Доступно: <https://www.lex.uz/docs/-7158604>
3. Указ Президента Республики Узбекистан № PF-6079 от 5 октября 2020 года «Об утверждении стратегии “Цифровой Узбекистан — 2030” и мерах по её эффективной реализации». Доступно: <https://lex.uz/docs/-5030957>
4. World Bank. Digital Development Report. Washington, 2023.
5. OECD. Artificial Intelligence, Automation and the Future of Work. OECD Publishing, 2021.
6. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. MIT Press, 2014.
7. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum, 2016.
8. World Economic Forum. AI and Global Prosperity Report, 2022.
9. Rodrik D. New Technologies and the Future of Work. Harvard University Press, 2020.
10. Acemoglu D., Restrepo P. The Race Between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment. American Economic Review, 2018.
11. Вахабов А.В., Хожибеков Ш.Х. «Зелёная экономика». Учебник. Ташкент: Университет, 2020.
12. Йолдошев Н.О. «Теория менеджмента». Учебник. Ташкент, 2013.
13. Касимова Д. «Теория менеджмента». Учебник. Ташкент, 2011.

14. ШШ оглы Ганиев, А.О. Очилов, М.Ш. кызы Суюнова. Актуальные вопросы цифровой трансформации в Новом Узбекистане и за его пределами, Экономический профессиональный журнал. Доступно: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=FlqmKcEAAAAJ&citation_for_view=FlqmKcEAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
15. G'aniyev Sh.S. Yurtimizda raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar tayyorlashning zamonaviy tendensiyalari, Ilm fan xabarnomasi. Доступно: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=FlqmKcEAAAAJ&citation_for_view=FlqmKcEAAAAJ:qUcmZB5y_30C
16. G'aniyev Sh.S. O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyot sharoitida inson resurslarini samarali boshqarishning ustuvor yo'nalishlari, Ilm fan xabarnomasi. Доступно: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=FlqmKcEAAAAJ&citation_for_view=FlqmKcEAAAAJ:ZeXyd9-uunAC
17. G'aniyev Sh.S. Priority directions for effective human resource management in the context of the digital economy in the Republic of Uzbekistan, Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS). Доступно: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=FlqmKcEAAAAJ&citation_for_view=FlqmKcEAAAAJ:hC7cP41nSMkC

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
